

O ANALISTA QUE SONHA: ENTRE O DEVANEIO E O ENCONTRO

RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão clínica sobre a experiência emocional compartilhada na relação analítica, a partir de um recorte de sessão com um paciente. O autor explora, em primeira pessoa, os devaneios, sonhos e sensações que emergem no analista durante o encontro, reconhecendo a importância desses fenômenos subjetivos como produções significativas do campo analítico. A partir de referências como Bion e Ogden, discute-se a função do analista como continente psíquico e a natureza não linear do processo terapêutico, destacando o valor das vivências afetivas para além da interpretação clássica. Ao final, o texto afirma a fé no vínculo e na clínica como espaço de transformação mútua.

PALAVRAS-CHAVE: Sonho; Encontro analítico; Terceiro analítico; Experiência emocional; Reverie.

Desde os psicanalistas kleinianos, deixamos de limitar nossa atenção exclusivamente às ocorrências na mente do paciente, passando a considerar também o que se passa na mente do analista e no entrelaçamento da dupla psicanalítica. Certamente, o pensamento que mais influenciou essa abordagem ampliada foi o de Wilfred Bion, com suas ideias de *reverie*, continente e função alfa materna. Muitos foram os desdobramentos advindos de sua proposição de que a mente da mãe (assim como a do analista) recebe os conteúdos indigestos — não pensáveis — do bebê (assim como do paciente), sendo capaz de contê-los em si, processá-los com sua própria capacidade de pensar (ou sintetizá-los, digeri-los) e, no momento oportuno, devolvê-los transformados ao seu bebê (ou ao seu paciente) (Spillius, 1990).

É a partir dessa concepção que os psicanalistas puderam pensar, discutir e escrever sobre o que se passa para além das fronteiras da mente dos pacientes. Essa é uma discussão que sempre me instigou — mesmo quando, no início, eu desconhecia qualquer teoria a respeito, toda e qualquer menção ao tema me convocava ao aprofundamento. Essas ocorrências clínicas me pareciam de grande valor, embora eu tivesse aprendido que tais experiências seriam meras distrações — a areia movediça do psicoterapeuta.

Contudo, os desenvolvimentos da psicanálise — que a transformaram de um instrumento de investigação e intervenção intrapsíquica em um dispositivo capaz de alcançar o intersíquico — abriram-nos a possibilidade de contato com a mente primitiva, com os aspectos mais profundos da psique: a parte psicótica da personalidade, que jamais poderia ser acessada sem tais desbravamentos.

Esses avanços trouxeram à baila dos círculos psicanalíticos discussões sobre identificações projetivas realísticas, o surgimento dos conceitos de campo (dos Baranger) e de terceiro analítico (de Thomas Ogden), tornando o campo clínico cada vez mais fecundo.

Em minha prática clínica, não consigo conceber a possibilidade de trabalho que não leve em consideração esses aspectos do encontro com meus pacientes. Identifico-me profundamente com a imagem proposta por Bion: o encontro de duas personalidades é como o encontro de duas tempestades — uma catástrofe! O embate tempestuoso que se dá entre mim e um paciente, numa sessão psicoterapêutica, invariavelmente produz efeitos em ambos. Nunca saio incólume.

Por vezes, fico assustado e me defendo; outras vezes, permito-me atravessar. E quanto mais me permito, maiores são as chances de que nosso encontro seja fecundo para ambos. E quando percebo que estou excessivamente defendido, refletir sobre esse medo pode, também, me conduzir a pensar algo sobre o que se passou — ou está se passando — entre nós.

Desde o início — ainda que eu me considere um iniciante nessa arte de ser terapeuta — venho tentando trabalhar de formas diversas. Mas creio ter me encontrado trabalhando assim: chego, e aguardo. Penso que *espera* é um bom nome para definir minha postura ao longo das sessões. Nossas personalidades estão presentes no mesmo setting, mas eu espero... até que o encontro aconteça ou, em outros termos, até que surja um pensamento digno de ser pensado.

É bastante comum que aquilo que me ocorre assuma a forma de um pensamento onírico — imagens, narrativas, cenas... Em minha análise pessoal, isso acontece com frequência, talvez como um resquício da infância, quando eu convidava meus amigos para brincarmos de "filminho", uma brincadeira de faz de conta.

Com meus pacientes, não é raro que esse “filminho” (cenas oníricas) se passe dentro de mim. Posso brincar durante a sessão — entendo a brincadeira aqui como a criação espontânea que se dá no espaço potencial entre a dupla — e, a partir dessa brincadeira da mente, abre-se a possibilidade de vivenciarmos uma experiência emocional significativa para ambos (Ogden, 2013).

UMA SESSÃO EM QUE A DUPLA SE BUSCA

Compartilho aqui uma experiência dessa natureza.

É o dia do meu aniversário. Sento-me no sofá do consultório, abro a sala da chamada de vídeo e aguardo meu primeiro paciente — Marcelo, homem de 38 anos, que realiza duas sessões por semana. Na semana anterior, ele havia faltado a ambas, pois estava com uma infecção nos olhos e acometido por uma forte gripe.

Ele chega. E, enquanto fala, minha mente vaga. Vaga em fantasias, cenas, histórias, sonhos. Meus mitos pessoais? Sonhos atravessados por possessividade, desconfiança, ciúmes, medo de perder, medo de morrer — e o parceiro voltar para um ex... Vou longe em meus devaneios. Intercalo entre escutar Marcelo e escutar meus próprios sonhos, essas cenas internas.

Percebo que, entre meus devaneios, ouço sua voz. Como se ele invadisse meu sonho com seus sentimentos:

"Estou bem."

"Fiquei muito bem nesta semana."

"Parece que encontrei meu espaço, meu lugar. Consegui respirar."

A princípio, tento estabelecer conexões com sessões anteriores, com o que temos conversado desde o início do processo — talvez ele esteja, enfim, em contato com seu *self* verdadeiro, conseguindo ser quem de fato é. Mas logo espanto as moscas das memórias de outras sessões e retorno à minha brincadeira: meus personagens internos, que discutem suas relações.

"Você está esperando-me morrer para voltar para o amor da sua vida!", diz um deles.

Enquanto isso, Marcelo me conta sobre sua última semana:

“Por estar doente, fiquei mais em casa. Para minha esposa, isso é uma tortura — eu sei —, mas, para mim, é tão bom! Eu adoro ficar em casa, isolado, sozinho. Mas, no fundo, sei que ela não gosta. Ela é muito diferente de mim. Gosta de sair, de ir à casa da mãe, todo final de semana tem muitas programações... Mas, neste, ficamos em casa.”

Ainda estou meio aqui, meio lá... No meu sonho, o personagem cai no divã e chora:

“Ele me ama, mas está esperando-me morrer... Ele me ama, mas eu não sou o amor da vida dele... Eu não sou tudo para ele.”

Já basta. Capto, então, a experiência emocional que estou vivendo. Abandono o sonho. É como se eu sentisse que o sonho foi útil — e agora posso tentar encontrá-lo, Marcelo. Retorno. Mas fico muito sonolento. Quase dou uma “pescada”. Penso:

“Estou abandonando Marcelo?”

Mas ele me desperta, subitamente, quando diz:

“Tenho uma dúvida e quero muito te ouvir. Ajude-me a entender, Brunno! Brunno, preciso saber de você!”

Ele me chama. Diz:

“Eu fiquei bem mesmo? É isso? Sigo nessa direção? Ou estou me enganando e, na verdade, só estou escondendo de mim o que realmente está acontecendo? Eu estou bem? Você pode me dizer?”

Fico em silêncio. O que está acontecendo aqui?

Então digo:

“Você tem muitas dúvidas... É difícil confiar no que sente... Você precisa da minha confirmação para saber o que sente...”

Essa é a experiência da dupla.

Ele não sabe se pode confiar no que sente. Fica com o que sente ou comigo? Precisa escolher?

Essa também era minha questão no início da sessão: fico com meus devaneios internos ou tento agarrar algo da fala de Marcelo?

Ele diz:

“Brunno, eu preciso saber se é saudável. É este o caminho?”

Respondo:

“Você precisa que eu te guie. Precisa se assegurar de que ainda estou aqui. E só posso te oferecer um norte.”

Ele sente.

Marcelo silencia por um instante, parece refletir. Algo do que eu disse o tocou.

Começa então a repetir, de formas diferentes, a mesma pergunta — como se tentasse nomear o conflito:

“Eu não sei se fiquei bem porque estou, de fato, bem... e agora isso é permanente, e eu posso me permitir permanecer assim. Ou se estou apenas escondendo algo de mim mesmo, disfarçando para não sentir... Eu não sei... Preciso de um parâmetro.”

Marcelo repete essa questão inúmeras vezes, em todas as formas possíveis.

Eu começo a sentir sono. Vou e volto. Até que ele diz algo que acende uma luz em nosso quarto escuro:

“E se eu estiver bem e não tiver mais as conversas com o Brunno... e tudo acabar?”

É como se, ao longo da sessão, estivéssemos tateando um ao outro em meio à névoa.

A neblina se dissipa por um instante quando ele diz:

“Preciso da sua ajuda.”

Agarro-o com o olhar e lhe digo que ele não confia no que sente. Mas logo a névoa volta a nos esconder.

Ele começa a pedir um parâmetro — do que é saudável, do que é certo.

Eu sinto sono, absorvido pelas nuvens densas que nos ocultam um do outro.

Mas quando ele expõe o medo de que nossa relação possa ter um fim, parece que o reencontro acontece.

Porque, nesse momento, eu sinto. Sinto profundamente onde dói: ele tem medo de me perder.

Digo-lhe:

“Você reafirma repetidas vezes que está tudo bem... mas acho que nem tudo está. É muito difícil ficar sozinho, não é?”

Marcelo abaixa a cabeça e suspira.

Permanecemos em silêncio.

Então ele diz, baixinho, sem abrir a boca:

“Faz sentido.”

Em seguida, me olha e diz:

“Eu queria que você me desse um parâmetro, para eu saber se estou bem.”

Agora sinto que estou verdadeiramente com ele. É como se finalmente o tivesse encontrado.

O que permeava a sessão desde o início era o sentimento de não ser amado, a experiência de uma dupla que precisa, incessantemente, reafirmar o contato.

Os pensamentos vagavam pelo ar à procura de um pensador?

Eu tinha vislumbres — fragmentos, sonhos, devaneios — mas agora, sua fala, ainda que repetida ao longo da sessão, ressoa de forma diferente. Ganha forma.

Digo-lhe, quase que prontamente:

“Quando você me pede um norte, acho que está me pedindo cuidado.

Acho que você insiste em me pedir direção hoje porque quer saber se eu ainda vou cuidar de você.”

Marcelo é inteligente, possui grande desenvoltura acadêmica e profissional.

Ele já compreendeu que, em nossas sessões, não ofereço direções nem respondo perguntas como: “Você está doente?” ou “Você precisa melhorar.”

Conversamos longamente sobre isso em outras ocasiões.

O que ele busca é dar contorno a uma pergunta não dita:

“Você ainda vai cuidar de mim, mesmo depois de eu ter te deixado por uma semana? Por duas sessões?”

Demoro a escutar isso. Mas agora o sonho encontra correspondência.

Ele não queria uma direção.

Ele queria um contorno.

Braços firmes que o envolvessem e dissessem:

“Ainda posso te segurar, mesmo depois da nossa separação.”

É isso que sinto estar acontecendo.

Ao falar-lhe sobre sua necessidade de cuidado, sua postura muda.

É como se se desarmasse.

Os ombros caem. Ele se encurva ligeiramente e diz novamente:

“É... isso... faz sentido.”

Mas logo retorna à postura ereta e pergunta:

“Mas... isso é ruim? Digo... não sei se sei me expressar... mas... é certo ser assim?”

Não quero dizer *certo*, quero dizer... é saudável? Eu não deveria me cuidar?”

Respondo-lhe:

“Depender é um problema? É doença?”

Ele diz:

“É... pois é... acho que não, né? Quer dizer... talvez dependa... nem sempre... em alguma medida...”

Ele diz isso — e me vem à mente falar sobre a dependência de sua filha e de sua esposa.

Mas não digo.

Trago para ele. Trago para *nós*.

Digo-lhe:

“É muito difícil depender, não é?”

Perceber que se depende — é até doloroso, não é, Marcelo?

Porque, se perdermos... como ficamos?

Você tem muito medo.

É tão difícil.”

Sinto profundamente com ele, nesse instante.

Nesse momento, uma lembrança me atravessa: na última sessão que tivemos, conversamos justamente sobre o medo que ele tinha de me perder.

E, em seguida, ele faltou às duas sessões seguintes.

Enquanto essa memória invade minha mente, Marcelo diz:

“Para lidar com uma perda assim, eu sempre tento raciocinar. Fico pensando que aquilo — a separação — precisava acontecer, que era necessário e que não é nada demais, e que logo tudo fica bem... Então... eu meio que lido bem. Talvez.”

Digo-lhe:

“Todo esse raciocínio... para não sentir, não é?”

Marcelo acena com a cabeça, confirmando. E eu prossigo:

“É justamente porque dói demais se separar de quem se depende... Ai, que dor! Insuportável.”

Ele, com a voz já embargada, sob o peso emocional do clima ao qual a sessão nos conduziu, pergunta:

“Mas isso é normal?”

Sinto Marcelo profundamente. Digo-lhe, num tom sereno, quase sussurrado:

“Isso é você... funcionando assim. E eu estou com você. Estamos juntos — assim.”

Alguns segundos de silêncio e reflexão se seguem.

Então digo:

“Você tem medo de ser complicado demais, ou anormal demais, para que eu permaneça. Lembrei-me, agora — se minha memória não falha — de que, em nosso último encontro, falamos justamente sobre o seu medo de me perder. Logo depois, você precisou faltar. Você sente que me abandonou por uma semana, por duas sessões... E agora volta com medo de que eu também o abandone.”

Marcelo respira fundo, os ombros se desarmam novamente, e ele suspira — como quem se desfaz de um peso.

Digo-lhe então:

“Você não veio. Mas eu fiquei aqui.

Você voltou. E eu estou aqui.

Estou aqui com você. E continuarei.

Toda quarta e sexta, às nove horas.

Se combinarmos outros dias, estarei.

Se algo acontecer, reagendaremos.

Mas eu não o deixarei.”

Marcelo assente com a cabeça.

Tenta falar, mas a voz não sai.

Mantém a cabeça baixa.

Ficamos em silêncio.

E eu encerro a sessão.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Uma sessão psicanalítica está longe de seguir um curso linear. Buscamos-nos. Tentamos um encontro — ao mesmo tempo em que nos esquivamos, tomados pelo medo. Como tirar proveito desse mau negócio que é o encontro entre duas personalidades?

Quando a minha tempestade interna se choca com a tempestade de Marcelo, surge um sonho. A dupla que briga, que exige amor, que se sente abandonada, deixada — sente também o medo da disputa, do outro que levará o amor.

Que dupla é essa? Meu grupo interno? O casal parental internalizado do Brunno? A dupla analítica? O conteúdo de Marcelo contido em mim? Produto do encontro? Uma produção do terceiro analítico? As discussões conceituais importam?

Sim, mas não mais do que o fato de que essa produção em minha mente foi útil — ao menos para oferecer pistas do que estava acontecendo com Marcelo, do que estava acontecendo conosco.

Ele se esconde, se esquia — mas foi encontrado. Sentimos. Foi uma experiência profunda, vivenciada a dois.

Cada vez que descrevo um recorte clínico, termino com mais perguntas do que com conclusões definitivas a respeito do que ocorreu. Quem pode dizer o quanto um encontro pôde ser fértil? Ainda que as respostas não possam ser encontradas de forma concreta e conclusiva, o que sempre permanece é minha gratidão e minha fé na psicanálise.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

bion, w. (1979). *Como tornar proveitoso um mau negócio*. Revista Brasileira de Psicanálise, 13.

bion, w. (1987). *Turbulência emocional*. Revista Brasileira de Psicanálise, 21.

ferro, a. (2022). *Técnica e criatividade: o trabalho analítico*. São Paulo: Blucher.

ogden, t. h. (2013). ***Reverie e interpretação: captando algo humano***. São Paulo: Escuta.

spillius, e. b., & barros, e. m. r. (1990). ***Melanie Klein hoje: desenvolvimentos da teoria e da técnica*** (Vol. 2). Rio de Janeiro: Imago.

Autor: Brunno Silva Costa - psibrunnocosta@gmail.com - (11)93775-2500